

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

UTILIZATION OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Sh.T. Xikmatov

Associate Professor at TDAU

Abstract. This article provides information on the development of teaching methods for students studying in the field of agriculture, educational technologies, technological maps, and the teaching methods applied in delivering the subject matter.

Keywords: teaching methods, educational technologies, graphic organizers, brainstorming, clustering, saline soils, leaching of salts, irrigation.

**“SIRDARYO VILOYATI SHAROITIDA G‘O‘ZA YETISHTIRISH
AGROTEXNOLOGIYALARI” MAVZUSINI O‘QITISHDA TA‘LIM
TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.**

Sh.T.Xikmatov TDAU dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligi sohasida ta‘lim olayotgan talabalar uchun ta‘lim berish metodlarini ishlab chiqish, ta‘lim texnologiyalari, texnologik xarita, olib boriladigan mavzuni o‘qitishda qo‘llaniladigan ta‘lim metodlari haqida ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim metodlari, ta‘lim texnologiyalari, grafik organayzerlar, aqliy ujum, klaster, sho‘rlangan yerlar, sho‘r yuvish, sug‘orish.

KIRISH. Hozirgi kunda Respublikamiz Oliy ta‘limi tizimini zamonaviy darajada takomillashtirish yo‘nalishida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ishlardan ko‘zda tutilgan asosiy maqsad-yosh avlodga ta‘lim-tarbiya berish sifati va samaradorligini oshirish, ularni o‘z yurtining sodiq farzandi etib tarbiyalash va mustahkam bilim egallashlari uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish hisoblanadi. Ushbu ishlar qatorida qishloq xo‘jaligi kadrlarining kasbiy tayyorgarligini oshirishni talab darajasida ta‘minlash bo‘yicha tegishli oliy ta‘lim muassasalarida oldiga ham jiddiy vazifalar qo‘yilgan. Bu vazifalar pedagog kadrlarning kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalarini bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda kengaytirish, chuqurlashtirish, yangilash hamda zamonaviylashtirish orqali xalq ta‘limi muassasalaridagi ta‘lim-tarbiya jarayoning sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Qishloq xo‘jalik sohasidagi oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayoni bilan bog‘liq ta‘lim sifatini belgilovchi holatlar quydagilar: yuqori ilmiy pedagogik darajada dars berish, muammoli ma‘ruzalar o‘tkazish, darslarni savol-javob tarzida qiziqarli tashkil qilish ilg‘or pedagogik texnologiyalardan va multimediya qo‘llanmalardan foydalanish talabalarni undaydigan o‘ylantiradigan muammolarni ular oldiga qo‘yish talabchanlik talabalar bilan individual ishlash. ijodkorlikka undash. erkin muloqat yuritishga. ijodiy fikrlashga o‘rgatish. ilmiy izlanishga jalb qilish va boshqa tadbirlar ta‘lim ustuvorligini ta‘minlaydi.

Fanni o‘zlashtirish jarayonida darslik. o‘quv va uslubiy qo‘llanmalar, ma‘ruzalar matnlari, tarqatma materiallar, elektron materiallar, virtual stendlar hamda o‘simliklarni

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

himoya qilishdagi vositalarning ishchi holatidagi namunalari va maketlaridan foydalaniladi. Ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarni o'tkazishda ta'lim vositalari-o'quv materialini ko'rgazmali taqdim etish va shu bilan birga o'qitish samaradorligini oshiruvchi yordamchi materiallardan keng foydalanish kerak.

Asosiy qism. "Sirdaryo viloyati sharoitida g'o'za yetishtirish agrotexnologiyalari" mavzusini o'qitishda ma'ruzani olib borish texnologiyasi ishlab chiqiladi hamda ma'ruza mashg'ulotining texnologik xaritasi tuziladi va shu asosida dars olib boriladi.

Ma'ruzani olib borish texnologiyasi

Ma'ruzaga ajratilgan vaqt –80 daqiqa	Talabalar soni _____
O'quv mashg'ulotining shakli	Ma'ruza, savol javob, aqliy hujum, Nima uchun, klasster.
O'quv mashg'ulotining tuzilishi	<ol style="list-style-type: none">1. Sirdaryo viloyatida ekiladigan g'o'za navlari tavsifi.2. Chigit ekish uchun yer tayyorlash ishlari va ekish.3. Unib chiqqan qo'za maysalarini yagonalash va qator oralariga ishlov berish.4. G'o'zani o'g'itlash, sug'orish hamda suspenziya bilan oziqlantirish.5. Paxta dalalarida uchraydigan begona o'tlar, kasalliklar hamda zararkundalarga qarshi kurash choralarini6. Paxta hosilini yig'ishtirib olish.
O'quv mashg'ulotining maqsadi	Talabalarga Sirdaryo viloyatida g'o'za yetishtirishda o'tkaziladigan asosiy agrotexnologik tadbirlar haqidagi bilimlarni shakllantirish.
Pedagogik vazifalar: <ol style="list-style-type: none">1. Sirdaryo viloyatida ekiladigan g'o'za navlari haqida ma'ruza qiladi.2. Chigitni ekish usullari va muddatlari tushuntiradi.3. G'o'za yetishtirishda qo'llaniladigan muhim agrotexnik tadbirlar haqida ma'lumot beradi.	O'quv faoliyati natijalari: <ol style="list-style-type: none">1. Sirdaryo viloyatida ekiladigan g'o'za navlari tavsifi haqidagi tushunchalarni hosil qiladilar.2. Chigit ekish uchun yer tayyorlash ishlari va ekish bo'yicha fikr yuritadilar.3. G'o'zani yetishtirishda qo'llaniladigan muhim agrotexnologik tadbirlar haqida tushunib oladilar

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

Ta'lim metodi	Ma'ruza, tushuntirish, suhbat, "Nima uchun" va klasster sxemalari
Ta'limni tashkil etish shakli	Ma'ruza, ommaviy
Didaktik vositalar	Ma'ruza matni, slayd-prezentatsiya
Ta'limni tashkil etish sharoiti	Maxsus texnik vositalar bilan jihozlangan xona
Monitoring va baholash	Og'zaki nazorat, savol-javob, o'z-o'zini nazorat qilish, reyting tizimi asosida baholash.

Ma'ruza mashg'ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	O'qituvchi	Talaba
1-bosqich. O'quv mashg'ulotiga kirish (talabalarning kiyinish madaniyati, davomat va boshqa 10 daqiqa)	Mavzu: "Sirdaryo viloyati sharoitida g'o'za yetishtirish agrotexnologiya-lari" 1.1 Maqsad: Talabalarga g'o'za yetishtirishda qo'llaniladigan agrotexnik tadbirlar haqidagi bilimlarni shakllantirish; 1.2 Kutilayotgan natija: G'o'zani yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni to'g'ri va ilmiy asosda qo'llash orqali hosildorlikni ortishiga olib keladi; 1.3 Mashg'ulotni ma'ruza shaklida borishini ma'lum qiladi.	Tinglaydilar, yozib oladilar.
2-bosqich. Asosiy (Anglash bosqichi) (60 daqiqa)	2.1. Talabalar bilimni suhbat shaklida faollashtiradi. 2.2. Mavzu bo'yicha ma'ruza matnini tarqatadi, uning rejasi va asosiy tushunchalari bilan tanishishni taklif etiladi. 2.3. Taqdimot texnologiyasi yordamida asosiy nazariy ma'lumotlarni bayon etadi. Jalb qiluvchi savollar bilan murojaat etadi, aqliy hujum (ilova-1) mavzuning eng asosiy tushunchalarini ajratib ko'rsatadi, har bir o'quv biriligi bo'yicha xulosalar qiladi. 2.4 Faollashtirilgan bilimlar asosida talabalarni ma'ruzada o'rganilayotgan mavzuning muammosiga "olib kiradi", va uni ifodalaydi "Sirdaryo viloyati sharoitida	«Nima uchun?» grafik organayzerini davom ettirishadi.. Tinglaydilar, savol-javoblarda ishtirok etishadi, muhim chizma va jadvallarni o'z daftarlariga qayd etishadi.

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

	<p>g‘o‘za yetishtirish agrotexnologiyalari” aytadi. Aqliy xujum metodidan foydalaniladi.</p> <p>2.5 G‘o‘za yetishtirish agrotexnologiyasini to‘g‘ri belgilash ishlarini aniqlash tashkillashtiradi.</p> <p>2.6 Muammoni yechish yo‘llarini izlashni tashkillashtirishga o‘tadi: kichik guruxlarga xosildorlikni oshirish yo‘llarini aniqlash maqsadida “Nima uchun” va “Klasster” metodikalarini bajarish topshiriq sifatida beriladi.</p> <p>Mavzu yuzasidan o‘quv maqsadlarini ishlab chiqishda “Nima uchun” va “Klasster” sxemasilarini to‘ldirish so‘raladi. (ilova-2 va 3)</p> <p>2.7. Taqdimot boshlanganligini ma’lum qiladi, guruhlar chiqishlarini boshqaradi. Taqdimot yakunini qiladi, eng yaxshi muammoni yechishning tuzilmaviy- mantiqiy chizmasini daftarga ko‘chirib olishni aytadi va yakuniy xulosani qiladi.</p>	<p>Tinglaydilar, javob beradilar</p> <p>Aniqlaydilar , javoblarni muhokama qiladilar va xulosa chiqaradilar</p> <p>Mantiqiy chizmani taqdimot qiladilar</p>
<p>3-bosqich. Yakuniy (Fikrlash bosqichi) (10 daqiqa)</p>	<p>3.1.Mavzuni yakunlaydi. 3.2 Mavzu bo‘yicha savol-javob qilinadi. 3.3 Talabalarning faoliyatiga baho qo‘yiladi va rag‘batlantiriladi 3.4 Mustaqil ishlash uchun “Sirdaryo viloyatida ekiladigan asosiy g‘o‘za navlari” bo‘yicha ma’lumot to‘plab kelish topshirg‘i beradi</p>	<p>Savol beradilar, javob beradilar, Topshiriqni yozib oladilar, aniqlashtiradilar</p>

Xulosa.Bugungi kunda o‘qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning samarali usullaridan foydalanishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan ta’minlash asosiy vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

O‘quvchilarning bilim olishga qiziqishini oshirish, qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ularni kasbiy faoliyatiga tayyorlashda faollashtirish texnologiyasini amalga oshirish uchun qo‘yidagi tavsiyalarga e’tiborni qaratish lozim deb hisoblaymiz:

1. Zamonaviy pedagogik texnologiya o‘quv maqsadini aniqlash va ta’lim jarayonini loyihalash bilan o‘quvchilarda yangi bilim va ko‘nikmalarni egallash faoliyatini boshqarishdan iborat.

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

2. O‘quvchilarning bilim olishga qiziqishini oshirish, faollashtirish, mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ta’lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan samarali foydalanish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo‘raeva S. N., Avlaev O. U., Amirov A. A., Amaliy psixologiya: pedagog va psixologlar uchun qo‘llanmayu Toshkent-2016 yil.

2. Abduvali Burkhonov, Orif Avlaev, Shoirabudjalilova, Akram Otaev., “Responsibility as a criterion for determining personal maturity” E3s web of Conferences. 2021.

